

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Axunov U. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

(глаголы движения, глаголы речи, глаголы созидания, прилагательные, обозначающие цвет и т.д.), при этом все более подтверждалась мысль о том, что группы слов, выделяемых на основании предметно-логической общности, во многих случаях характеризуются и некоторыми общими для них собственно языковыми признаками, иначе говоря, многие тематические группы слов оказываются при ближайшем рассмотрении также и лексико-семантическими группами, если применять данное обозначение к тем разрядам лексики, которые могут быть ограничены на основании определенных языковых показателей.

Нельзя не учитывать и то, что существуют такие словосочетания, как «чёрная тоска, чёрная скука, чёрная беда», где цветочное прилагательное не употребляется ни в прямом, ни в переносном значении, а носит усилительный, эмоциональный характер и выражает наивысшую степень тоски, беды и т.п.

Цветовые характеристики проявляются и в терминах разных областей науки, техники и повседневной жизни. Например, в названиях растений: красный анис, жёлтый люпин, зелёная ольха, синий ясень; в названиях животных: красная куропатка, жёлтая трясогузка, зелёный дятел, голубой песец, синий кит; в названиях минералов и металлов: красный железняк, жёлтая медь; в названиях пищевых продуктов: красное вино, красная капуста, зелёный чай. Следует отметить, что все члены данного ряда не в одинаковой степени сочетаются с именами существительными перечисленных семантических групп.

Список литературы:

1. А.И. Смирницкий. Значение слова. ВЯ, 1955, №2, стр. 89.
2. В.В.Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии. с.186.
3. В.В. Виноградов. Основные типы лексических значений. стр. 6.
4. Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением лингвистов, выводящих эмоционально - экспрессивные элементы из структуры лексического значения. См., напр: В.А. Звегинцев. Семасиология. Изд. МГУ, 1957, стр. 185.
5. В.В. Виноградов. Основные типы лексических значений. стр. 6-7.
6. О.С.Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, стр. 118.
7. И.С.Куликова. К определению лексико-семантической группы слов..., стр. 28.
8. Сб.: материалы дискуссии «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков». М., 1960, стр.70.
9. А.А. Уфимцева. Опыт изучения лексики как системы..., стр.137.

UO'K: 373.3.091.3:811.512.133:821

BOSHLANG'ICH TA'LIM DARSLARINING O'YIN TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QUVCHILARDA TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/12192154>

Maxammatova Ma'muraxon Jalilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada didaktik o'yinlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlashini shakllantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, bir nechta didaktik o'yinlarni mashg'ulotlarda qo'llash texnikasi misol sifatida ko'rsatilgan va ularning qanday qilib tanqidiy fikrlashga yordam berishi ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *didaktik o'yin, tanqidiy fikrlash, kognitiv qobiliyat, "Davomi kimda", "Daraxtga yordam", guruhli o'yinlar.*

Аннотация. В данной статье подчеркивается значение учащихся начальных классов в формировании критического мышления посредством дидактических игр. Также в качестве примеров показаны несколько дидактических игровых техник и то, как они могут помочь критическому мышлению.

Ключевые слова: критическое мышление, познавательные способности, «Кто следующий», «Помоги дереву», групповые игры.

Abstract. This article highlights the importance of didactic games in developing critical thinking of primary school students. Also, examples of several didactic game techniques are given and its efficiency of how they can help to improve student's critical thinking is also mentioned.

Key words: critical thinking, cognitive abilities, "Who's Next", "Help the Tree", group games.

XXI asr ta'limining asosiy maqsadlaridan biri - o'zlashtirilgan bilimlarni o'quvchining keng va atroflicha fikrlay olishi uchun xizmat qilishini ta'minlashdan iborat. Chunki, ilm, fan va texnika, Axborotlar asri sifatida e'tirof etilayotgan bugungi shiddatli davr har bir shaxsdan erkin, ijodiy, mustaqil va tanqidiy fikrlash zaruriyatini taqozo etadi. Shu bois psixologiya sohasida kognitiv psixologiya, ya'ni fikrlash tabiati va bilimlarni o'rganish sohasini tadqiq qilish dolzarb muammoga aylandi. Bu soha insonning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish omillari, mexanizmlari va pedagogik-psixologik shart-sharoitlariga oid muammolarni hal qilish masalalarini o'rganishga xizmat qiladi. Shu o'rinda, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi gaplari yodimizga tushadi: "Tanqidiy tahlil, qat'iy tarib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" [1]. Bugungi zamonaviy yoshlarimizda davlatimiz rahbari aytganidek, tanqidiy tahlilni yoshligidan o'rgatib boradigan bo'lsak, biz kutgan natijaga erisha olamiz, ular jamiyatimizning yetuk kadrlari bo'lib yetishadi.

Nemis pedagog va psixologi Benjamin Blum tizimiga ko'ra, tanqidiy fikrlash - bu o'rganish qobiliyatlarining so'nggi oliy pog'onasida turadi [2]. Faylasuflar tanqidiy fikrlash deganda, odatda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko'nikmalarini tushunadilar, uning yordamida talabalar diqqat bilan o'qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o'z fikrlarini aniq va o'ylab ifoda etish imkonini oladilar. Adabiyot nazariyotchilari va tarixchilar uchun matnning tarkibiy qismlarini ajratishga va matnning kitobxonga ta'sir qilish usullarini tanqidiy qaytamushohada qilishga xamda muallif asarni yaratishda amal qilgan sababalarni aniqlashda yordam beradigan matnga yondashish «tanqidiy» deb hisoblanadi. Dayana Xalperi «Psixologiya kriticheskogo m ы shleniya» kitobida tanqidiy fikrlash «fikir yuritishning shunday ko'rinishini anglatadiki, u vazminlik, mantiq va maqsadga yo'naltirilganlik bilan ajralib turadi»,- deb yozadi [3]. Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Templarning «Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'qish va yozish» (O'YoTF) loyihasida quyidagicha ta'kidlanadi: «Odam tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g'oyalar bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan oqibatlarini ham e'tiborga oladi. Bunda odam bu g'oyalarni dastlab ma'lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bilan taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun qo'shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o'z nuqtai-nazarini ishlab chiqadi» [4].

Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtai- nazaridan ko'rib chiqiladi hamda ular boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo'lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo'llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e'tibor beriladi. Tanqidiy fikrlash muloqot va guruh bilan ishlash malakalarini rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlash ta'lim

jarayoniga jo'shqinlik baxsh etadi, mashg'ulotlarni o'qituvchi va talaba uchun quvonchga aylantiradi. Hozirda talabalarni o'qishga o'rgatish va tanqidiy fikrlashni egallashlari muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Yangi axborotlarga duch kelar ekan, talabalar uni mustaqil ravishda baholashi, unga turli xil nuqtai-nazardan qarashi, undan o'z ehtiyoj va maqsadlari yo'lida foydalana olish imkoniyati to'g'risida xulosa yasay olishlari zarur. Haqiqiy tanqidiy fikrlaydigan odam bo'lib yetishish uchun talabalar ijodiy fikrlab, o'zini sinab ko'rishi va bunga oid malakalarni egallashi zarur. Tanqidiy fikrlashni paydo qilish uchun quyidagilar bo'lishi kerak:

- o'quvchida o'ziga xos nuqtai-nazarni paydo qilish;
- bir fikrdan boshqasining afzalligini asoslash mahorati;
- murakkab muammolarni yechish mahorati;
- bahsni dalillab olib borish;
- yagona fikrni ishlab chiqish uchun birgalikda ishlash mahorati;
- qarashlar va tasavvurlarga hayotiy tajriba qanday ta'sir qilishini tushunish.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ularning har tomonlama fikrlashga undaydi. Shuningdek, ta'lim jarayoniga ham foydasi katta. Ta'lim sifatini va mazmunini oshirishga, tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayonida bolalarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi [5]. O'yin paytida bolaning ijobiy ish faoliyatini kuchaytiradi, ixtiyoriy diqqatini, xotirasini takomillashtiradi. O'yinda o'quvchilar o'zlari sezmaganda juda ko'p harakatlarni, mashqlarni bajaradilar, turli masalalarni yechadilar.

Didaktik o'yinlarga qo'yiladigan talablar:

1. Didaktik o'yinlar o'quv predmetlari bo'yicha dastur materialiga muvofiq yo'sinda tanlanishi lozim.

2. Didaktik o'yin unda qatnashuvchilarga bilimlar bo'yicha ma'lum talablar qo'yiladigan yo'sinda ishlab chiqilishi kerak.

3. Didaktik o'yinning muvaffaqiyatli o'tishi uning maqsadini yaqqol aniqlashiga bog'liq. Chunki bunda o'quvchilarning fikrini maqsadli yo'nalishga solish, ularning ishini bajarishga qiziqishini oshirish imkoniyati tug'iladi.

4. O'yinlarni tanlashda ma'lum izchillikka rioya qilish ham zarur. Mazmunan qiyin o'yinlardan oldin osonroq o'yinlarni o'tkazib, o'quvchilarni navbatdagi o'yinlarga puxtaroq tayyorlash juda muhimdir. Shu tariqa tahlil, sintez, taqqoslash, tasniflashda mavhumlashtirish, muayyanlashtirish, umumlashtirish singari aqliy operatsiyalarni asta-sekin murakkablashtirib borish shart [6].

Ana shunday darslarda foydalanish uchun ta'limiy didaktik o'yinlardan namuna keltiramiz.

“Davomi kimda?” o'yini. Beriladigan mazkur ta'limiy-didaktik o'yinni darsning o'tilgan mavzuni so'rash qismida foydalanishni tavsiya etamiz. O'qituvchi dars avvalida o'tgan darsdagi “Nonushtaga 5 baho” matnining mazmunini yodga soladi. O'quvchilardan matn mazmunini “Davomi kimda?” o'yini orqali so'raladi. Ya'ni o'quvchilar matnni so'rash davomida o'qituvchining tavsiyasi bilan to'xtatilgandan so'ng navbatni davom ettirish uchun qolgan o'quvchidan ham zukkolik, ham xotira mustahkamligi, ham diqqatni jamlash talab etiladi. O'quvchilarda darsga qiziqish ortadi. Kim aniq, lo'nda va qisqa qilib to'g'ri davom ettiraversa,

o'sha o'quvchi o'ziga ball yig'ib boradi. Bu ta'limiy o'yinni biz yana ko'pgina matnni so'rash orqali foydalanishimiz mumkin.

"Tushunchalar tahlili" metodi yordamida **"Daraxtga yordam"** o'yinini tanishtirib o'tamiz. Bunda 2 ta daraxtning biriga to'g'ri fikrlarni, ikkinchisiga noto'g'ri fikrlar yozilgan sariq rangli barglarni yopishtirib kuz faslini namoyon qilishadi. Ya'ni buni har bir faslga moslashtirish mumkin. O'qituvchi shu faslga mos rangdagi rangli barglarga o'tilgan mavzularga mos ravishda ma'lumotlarni tayyorlab qo'yadi. Bu o'yinni guruh bo'lib o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. 2 guruh o'quvchilariga o'rtada aralash holatda berilgan ma'lumotlar daraxtga yordam o'yini orqali o'z barglarini ajratib qo'yishiga yordam beradi.

Bu o'yinni biz darsning mustahkamlash bosqichlarida va takrorlash darslarida amalga oshirishimiz mumkin. Bu bilan biz o'quvchilarni darsga qiziqishini oshirishda, ularning asosiy faoliyati o'yin bo'lgan yosh doirasida bevosita ta'lim bilan bog'lashga harakat qilib, yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. O'quvchilarning bevosita tabiatga mehr, muhabbat tuyg'ularining kamol topishiga ham yordam beradi. Chunki, ular o'z bilimlari bilan tabiatda daraxtlarga "yordam" berishlarini his etadi. Mana sizlarga "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarda qo'llash mumkin bo'lgan ta'limiy-didaktik o'yinlardan namunalar berdik. Bugungi kun Milliy dasturda ham mana shu fanda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratilmoqda bularga o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ta'lim jarayonida o'quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o'rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurini, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'yin texnologiyalarini dars mashg'ulotlariga olib kirish o'quvchilarni o'quv va boshqa vazifalarini muvaffaqiyatli hal qilishga, qaror qabul qilishga va axborot oqimida harakat qilishga yordam beradi. Shuningdek intellektual avlod asrining asosiy ko'nikmalaridan biri bo'lib, u ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va tahlil asosida qarorlar qabul qilish, shaxsiy fikrlarini shakllantirish va o'z pozitsiyasini himoya qilish imkonini beradi [7]. Darslar davomida esa biz o'qituvchilardan mana shu talablarni kengroq amalga oshirish uchun juda katta mahorat, izlanuvchanlik, o'quvchini ta'lim jarayonida turli didaktik o'yinlardan foydalanib darsga qiziqtirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. - Toshkent: O'zbekiston, 2017. -B.104.
2. Bloom B.S., Engelhart M.D., Furst E.J., Hill W.H., Krathwohl D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitiv domain. New York: David McKay Company
3. Diyana Xalperin. Психолоия критического мышлений.-Сант-Петербург, 2000. Halpern D. Tanqidiy fikrlash psixologiyasi / D. Halpern. - Sankt-Peterburg:Piter, 2000. - 512 p.
4. Ж.Стилл, К. Мередис, Ч. Темпл «Чтение и письмо для развития критического мышления» Учебник Бишкек, 2000
5. D.Kluster. Tanqidiy fikrlash nima? Tarjimon K.Ishmatov. SOROS «Tanqidiy fikrlash asoslari» dasturi.
6. Xodjieva F.O. O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish va uning muhim jihatlari. //Zamonaviy ta'lim/Sovremennoe obrazovanie.2017 y.6-son. 44-47 betlar.
7. Tajibayeva G.M. Tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi(boshlang'ich sinflar misolida) ped. fanl. b. falsafa doktori (PhD) diss. Avtoreferati - N,2022.47 b.

